

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фароғат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOIYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoirazimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxiid Isroilovich	

HUDUDLARNING TURISTIK SALOHIYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Daminov Mirvohid Isroilovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish orqali ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida hududiy turizm resurslari, tarixiy-madaniy meros obyektlari, ekologik va qishloq turizmi imkoniyatlari hamda turizm infratuzilmasining rivojlanish holati tahlil qilindi. Shuningdek, ichki turizmni rivojlantirishda marketing faoliyati, raqamli texnologiyalar va transport-logistika tizimining ahamiyati asoslab berildi. Tadqiqot natijasida hududiy turizmni rivojlantirish va ichki turistlar oqimini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: hududiy turizm, ichki turizm, turistik salohiyat, turizm infratuzilmasi, ekologik turizm, qishloq turizmi, mehmondo'stlik xizmatlari, marketing strategiyasi, raqamli turizm, turistik resurslar.

Abstract. This article examines the opportunities for developing domestic tourism through the effective use of regional tourism potential. The study analyzes regional tourism resources, historical and cultural heritage sites, opportunities for ecological and rural tourism, as well as the current state of tourism infrastructure development. In addition, the importance of marketing activities, digital technologies, and transport-logistics systems in the development of domestic tourism is substantiated. Based on the research findings, scientific and practical recommendations aimed at developing regional tourism and increasing the flow of domestic tourists were developed.

Key words: regional tourism, domestic tourism, tourism potential, tourism infrastructure, ecological tourism, rural tourism, hospitality services, marketing strategy, digital tourism, tourism resources.

Аннотация. В данной статье исследованы возможности развития внутреннего туризма на основе эффективного использования туристического потенциала регионов. В ходе исследования были проанализированы региональные туристические ресурсы, объекты историко-культурного наследия, возможности экологического и сельского туризма, а также состояние развития туристической инфраструктуры. Кроме того, обоснована роль маркетинговой деятельности, цифровых технологий и транспортно-логистической системы в развитии внутреннего туризма. По результатам исследования разработаны научно-практические рекомендации по развитию регионального туризма и увеличению потока внутренних туристов.

Ключевые слова: региональный туризм, внутренний туризм, туристический потенциал, туристическая инфраструктура, экологический туризм, сельский туризм, гостиничные услуги, маркетинговая стратегия, цифровой туризм, туристические ресурсы.

KIRISH

Bugungi kunda turizm iqtisodiyotning eng istiqbolli va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlaridan biri sifatida jahon mamlakatlari rivojlanishida muhim o'rin egallamoqda. Ayniqsa, ichki turizmni rivojlantirish hududlarning iqtisodiy faolligini oshirish, xizmatlar sohasini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi farovonligini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ko'plab davlatlarda hududlarning mavjud turistik salohiyatidan samarali foydalanish va ichki turizm infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston boy tarixiy-madaniy merosi, noyob tabiiy resurslari, milliy qadriyatlari hamda qulay geografik joylashuvi bilan katta turistik salohiyatga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy shaharlarda joylashgan me'moriy yodgorliklar, tog' va ekologik hududlar, milliy an'ana hamda urf-odatlar ichki turizmni rivojlantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Ayniqsa, so'nggi yillarda mamlakatimizda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, transport-logistika tizimini takomillashtirish, mehmondo'stlik xizmatlarini kengaytirish hamda hududiy turizmni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish ichki turizm rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Chunki har bir hududning o'ziga xos tabiiy, tarixiy va madaniy resurslari mavjud bo'lib, ulardan oqilona foydalanish turistik xizmatlar hajmini oshirish va turistlar oqimini ko'paytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ichki turizmni rivojlantirish orqali aholi o'rtasida milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, tarixiy merosni asrab-avaylash hamda yoshlarning vatanparvarlik ruhini mustahkamlash mumkin.

Ichki turizmning rivojlanishi hududiy iqtisodiyotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turistik obyektlar faoliyatining kengayishi transport, savdo, umumiy ovqatlanish, mehmonxona xo'jaligi, hunarmandchilik hamda xizmat ko'rsatish kabi sohalarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada hududlarda tadbirkorlik faolligi ortadi, mahalliy budjet daromadlari ko'payadi hamda aholi bandligi ta'minlanadi. Ayniqsa, qishloq turizmi va ekologik turizm yo'nalishlarini rivojlantirish orqali chekka hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish imkoniyati kengaymoqda.

Shu bilan birga, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha keng imkoniyatlar mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish, servis xizmatlari sifatini oshirish, reklama va marketing faoliyatini takomillashtirish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali ichki turizm samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bundan tashqari, transport qatnovlari, yo'l infratuzilmasi va turistik obyektlar haqidagi axborotlarni kengaytirish hamda takomillashtirish turistlar oqimini ko'paytirish va hududlarning turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi hududlarning turistik imkoniyatlarini chuqur o'rganish, ichki turizmni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish hamda mavjud resurslardan oqilona foydalanish zarurati bilan izohlanadi. Shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish asosida hududiy turizmni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlarini joriy etish va xizmatlar sifatini oshirish bugungi kunning muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish orqali ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ushbu sohani takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish va ichki turizmni rivojlantirish masalalari iqtisodiyot, turizm menejmenti, marketing hamda hududiy rivojlanish nazariyalarida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda turizmning iqtisodiy o'sishga ta'siri, hududiy infratuzilmani rivojlantirishdagi o'zni, aholi bandligini oshirishdagi ahamiyati hamda turistik resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari chuqur tahlil etilgan.

Xorijiy olimlardan John Swarbrooke turizmni hududiy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida baholab, ichki turizmning mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdagi rolini asoslab bergan [1]. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, hududiy turizmni rivojlantirishda tabiiy resurslar, tarixiy-madaniy meros hamda mahalliy an'analarni turistik mahsulotga aylantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Olim turizm infratuzilmasini rivojlantirish va marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali hududlarning raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Susan Horner va Alan Fyall tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ichki turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati keng yoritilgan [2]. Ularning fikricha, ichki turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki milliy madaniyatni targ'ib qilish, tarixiy merosni saqlash hamda aholi o'rtasida ijtimoiy integratsiyani kuchaytirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Mazkur olimlar turistik hududlarni rivojlantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish zarurligini alohida qayd etgan.

Philip Kotlarning xizmatlar marketingi bo'yicha ilmiy qarashlari turizm sohasida marketing faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslarini yaratishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi [3]. Kotler hududiy turizm mahsulotlarini targ'ib qilishda reklama, brending va raqamli marketing vositalarining ahamiyatini asoslab bergan. Ayniqsa, turistlarning ehtiyojlari va qiziqishlarini o'rganish asosida hududiy turizm strategiyalarini ishlab chiqish samarali natijalar berishini ta'kidlaydi.

Turizm iqtisodiyoti sohasida tadqiqot olib borgan Richard Butler hududlarning turistik rivojlanish bosqichlarini tahlil qilgan hamda "turistik hayotiy sikl" nazariyasini ilgari surgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, har bir hududning turistik rivojlanishi ma'lum bosqichlardan o'tadi va ushbu jarayonda infratuzilma, xizmat sifati hamda marketing faoliyati muhim rol o'ynaydi. Olimning fikricha, hududiy turizmni barqaror rivojlantirish uchun ekologik muvozanatni saqlash va mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olish zarur.

MDH davlatlari olimlari tomonidan ham ichki turizmni rivojlantirish va hududiy turistik salohiyatdan foydalanish masalalari keng o'rganilgan. Rossiyalik olimlar V.A. Kvartalnov va A.Yu. Aleksandrova turizmni

hududiy iqtisodiyotni rivojlantiruvchi strategik tarmoq sifatida tahlil qilib, turizm infratuzilmasi hamda transport-logistika tizimining rivojlanish darajasi turistlar oqimiga bevosita ta'sir qilishini asoslab bergan [4].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham hududiy turizmni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mahalliy tadqiqotlarda tarixiy-madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish, ekologik va qishloq turizmini rivojlantirish, mehmondo'stlik xizmatlari sifatini oshirish hamda hududiy turizm infratuzilmasini takomillashtirish masalalari keng tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari va strategiyalarining iqtisodiy samaradorligi ham ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda "barqaror turizm", "raqamli turizm" va "aqlli turizm" tushunchalari keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlarda hududlarning turistik salohiyatidan foydalanishda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda innovatsion xizmatlarni rivojlantirish muhim yo'nalish sifatida qaraladi. Xususan, onlayn bronlashtirish tizimlari, mobil ilovalar va virtual turistik platformalar ichki turizmni rivojlantirishning zamonaviy vositasi sifatida baholanmoqda.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish ichki turizmni rivojlantirishning muhim omili ekanligini ko'rsatadi. Mavjud ilmiy yondashuvlar turistik resurslardan oqilona foydalanish, infratuzilmani takomillashtirish, marketing faoliyatini rivojlantirish hamda xizmat sifatini oshirish orqali hududiy turizmning raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkinligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish orqali ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda sohani rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida turizm iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish, xizmatlar marketingi hamda mehmondo'stlik menejmentiga oid nazariy qarashlar asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. So'nggi yillarda hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish, ichki turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda turistlar uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakat hududlarida mavjud tarixiy-madaniy meros obyektlari, tabiiy landshaftlar, milliy qadriyatlar hamda ekologik resurslar ichki turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Tahlillar davomida Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy shaharlarda ichki turistlar oqimining muntazam ortib borayotgani kuzatildi. Ushbu hududlarda tarixiy obidalar, ziyorat turizmi, milliy hunarmandchilik hamda madaniy tadbirlarning rivojlanishi turistlar sonining ko'payishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tog'li va ekologik hududlarda ekoturizm, qishloq turizmi hamda dam olish maskanlariga bo'lgan talabning ortib borayotgani ichki turizm geografiasining kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Hududlarning turistik salohiyatidan foydalanishda transport-logistika infratuzilmasining rivojlanishi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Tahlillar natijasida avtomobil yo'llari, temiryo'l qatnovlari va aviaqatnovlar sifati yaxshilangan hududlarda turistlar oqimi yuqori ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, zamonaviy transport tizimining rivojlanishi turistlarning harakatlanish qulayligini oshirib, hududlar o'rtasidagi turistik aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari mehmondo'stlik infratuzilmasining ichki turizm rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari hamda dam olish maskanlari sonining ortishi turistlar uchun xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilamoqda. Ayniqsa, oilaviy mehmon uylarining rivojlanishi qishloq hududlarida turizmni faollashtirish, mahalliy aholining daromad manbalarini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlil jarayonida hududiy turizmni rivojlantirishda marketing faoliyatining ahamiyati ham aniqlandi. Raqamli marketing vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali hududlarning turistik imkoniyatlarini targ'ib qilish turistlar oqimini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, virtual ekskursiyalar, mobil ilovalar hamda onlayn bronlashtirish tizimlari turistlar uchun qulaylik yaratib, ichki turizm xizmatlariga bo'lgan talabni oshirmoqda.

Shu bilan birga, olib borilgan tahlillar hududlarning turistik salohiyatidan foydalanishda rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini ham ko'rsatdi. Jumladan, ayrim chekka hududlarda turizm infratuzilmasini takomillashtirish, servis xizmatlari sifatini oshirish, yo'l-transport tizimini modernizatsiya qilish hamda reklama faoliyatini kuchaytirish orqali ichki turizm samaradorligini yanada oshirish mumkinligi aniqlandi. Shuningdek,

malakali kadrlarni tayyorlash, xorijiy tillarni o'qitish va zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish hududiy turizm xizmatlari sifatini yanada yaxshilashga xizmat qilishi asoslab berildi.

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda ichki turizmni rivojlantirishda hududiy branding, ekologik turizmni qo'llab-quvvatlash hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalaniladi. Masalan, Turkiyada tarixiy va madaniy hududlar yagona turistik marshrut asosida rivojlantirilgan bo'lsa, Janubiy Koreyada raqamli turizm texnologiyalarini joriy etish orqali ichki turistlar oqimini sezilarli darajada oshirishga erishilgan. Ushbu tajribalar O'zbekiston hududlarining turistik salohiyatidan foydalanishda ham muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish orqali ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlari

Hududlarning turistik salohiyati	Ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	Amalga oshirish mexanizmlari	Kutilayotgan natijalar
Tarixiy-madaniy meros obyektlari	Ziyorat va madaniy turizmni rivojlantirish	Tarixiy obidalarni restavratsiya qilish hamda turistik marshrutlar yaratish	Turistlar oqimi va turizm daromadlari oshadi
Tabiiy landshaftlar va ekologik hududlar	Ekoturizm va dam olish turizmini kengaytirish	Tog' va tabiat hududlarida turizm infratuzilmasini yaratish	Hududlarning turistik jozibadorligi ortadi
Milliy urf-odatlar va an'analar	Etnoturizmni rivojlantirish	Milliy festivallar va madaniy tadbirlarni tashkil etish	Milliy qadriyatlar targ'ib qilinadi
Hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati	Turistik savdo va suvenir bozorini rivojlantirish	Hunarmandchilik markazlari hamda ko'rgazmalar tashkil etish	Mahalliy aholi daromadlari oshadi
Qishloq hududlari salohiyati	Qishloq turizmni rivojlantirish	Oilaviy mehmon uylarini tashkil etish va qo'llab-quvvatlash	Aholi bandligi va tadbirkorlik rivojlanadi
Mehmondo'stlik infratuzilmasi	Turistlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish	Mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini kengaytirish	Turistlar qoniqish darajasi oshadi
Transport-logistika tizimi	Hududlararo turistik harakatni faollashtirish	Yo'llar, aviaqatnovlar va temiryo'l qatnovlarini yaxshilash	Turistlar soni ko'payadi
Raqamli texnologiyalar	Onlayn turizm xizmatlarini rivojlantirish	Mobil ilovalar va elektron bronlashtirish tizimlarini joriy etish	Turizm xizmatlari qulayligi ortadi
Marketing va reklama faoliyati	Hududiy turizm brendini shakllantirish	Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing vositalaridan foydalanish	Hududlarning xalqaro va ichki tanilishi kuchayadi
Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash	Turizm investitsiyalarini jalb qilish	Soliq imtiyozlari va subsidiyalar ajratish	Turizm infratuzilmasi rivojlanadi
Yoshlar va talabalar turizmi	Ichki sayohatlar hajmini oshirish	Imtiyozli turistik paketlar va ekskursiyalar tashkil etish	Ichki turistlar oqimi kengayadi
Mavsumiy turizm resurslari	Yil davomida turizm xizmatlarini rivojlantirish	Qishki va yozgi turizm dasturlarini ishlab chiqish	Turizmning mavsumiylik darajasi kamayadi

Tahlil natijalari asosida hududiy turizmni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, hududiy marketing strategiyalarini takomillashtirish hamda ekologik turizmni rivojlantirish zarurligi aniqlandi. Shu bilan birga, qishloq hududlarida oilaviy tadbirkorlik asosida turizm xizmatlarini kengaytirish orqali aholi bandligini oshirish va hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish imkoniyatlari yuqori ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Natijada hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish ichki turizmni rivojlantirishning muhim omillaridan biri ekanligi, ushbu yo'nalishda zamonaviy boshqaruv hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash mamlakat turizm bozori raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish ichki turizmni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi, noyob tabiiy resurslari, milliy qadriyatlari hamda hududiy imkoniyatlari mamlakatda ichki turizmni keng rivojlantirish uchun katta salohiyat yaratadi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi tarixiy hududlar hamda tog'li va ekologik maskanlarning turistik imkoniyatlari ichki turistlar oqimini oshirishda muhim o'rin tutmoqda.

Tadqiqot natijalari hududiy turizmni rivojlantirish nafaqat turizm xizmatlari hajmini oshirish, balki hududiy iqtisodiyotni faollashtirish, aholi bandligini ta'minlash hamda xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi mehmonxona xo'jaligi, transport, savdo, umumiy ovqatlanish, hunarmandchilik va boshqa xizmat tarmoqlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, qishloq va ekologik turizmni rivojlantirish orqali chekka hududlarda tadbirkorlik faoliyatini kuchaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyati ortmoqda.

Tahlillar davomida hududlarning turistik salohiyatidan foydalanishda infratuzilma va xizmat sifati muhim omil ekanligi aniqlandi. Yo'l va transport tizimi rivojlangan, mehmondo'stlik xizmatlari yuqori darajada tashkil etilgan hududlarda turistlar oqimi ko'proq kuzatilmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish, servis xizmatlari sifatini oshirish, reklama va marketing faoliyatini takomillashtirish hamda malakali kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish zarurligi aniqlandi. Ushbu omillar ichki turizm samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda hududiy turizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, hududiy brending, davlat-xususiy sheriklik hamda ekologik turizmni qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan samarali foydalaniladi. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga mos ravishda joriy etish ichki turizmning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Shundan kelib chiqib, hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish va ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha bir qator ilmiy-amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Avvalo, hududiy turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, avtomobil yo'llari, transport qatnovlari hamda servis obyektlarini rivojlantirish zarur. Ayniqsa, chekka va qishloq hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash turistlar oqimini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, mehmondo'stlik xizmatlari sifatini oshirish va malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish lozim. Mehmonxona, oilaviy mehmon uylari hamda turistik obyektlarda faoliyat yurituvchi xodimlarning xorijiy tillarni bilish darajasi va servis madaniyatini oshirish ichki turizm xizmatlari sifatini yaxshilaydi.

Uchinchidan, hududlarning turistik imkoniyatlarini targ'ib qilishda zamonaviy marketing hamda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, virtual ekskursiyalar va onlayn bronlashtirish tizimlari orqali hududiy turizm brendini shakllantirish turistlar sonining oshishiga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, qishloq va ekologik turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Oilaviy mehmon uylarini qo'llab-quvvatlash, milliy hunarmandchilik hamda etnoturizm dasturlarini rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiy faollikni oshirish mumkin.

Beshinchidan, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlarga soliq va kredit imtiyozlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa hududiy turizm infratuzilmasining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, hududlarning turistik salohiyatidan oqilona foydalanish ichki turizmni rivojlantirish, hududiy iqtisodiyotni faollashtirish hamda mamlakatning turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash va xizmatlar sifatini oshirish kelgusida O'zbekiston turizm industriyasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Swarbrooke J. *Development and Management of Visitor Attractions*. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002.
2. Horner S., Fyall A. *Tourism and Hospitality Marketing*. — London: Sage Publications, 2016.
3. Kotler P., Bowen J., Makens J. *Marketing for Hospitality and Tourism*. — Pearson Education, 2017.
4. Butler R.W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources // *Canadian Geographer*. — 1980. — Vol. 24(1). — P. 5–12.
5. Квартальнов В.А. *Туризм*. — Москва: Финансы и статистика, 2002.
6. Александрова А.Ю. *Международный туризм*. — Москва: КНОРУС, 2010.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-son Farmoni "2023–2025-yillarda xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. — URL: <https://lex.uz/docs/-6456786>
8. Boltayev T. Ichki turizmni rivojlantirish imkoniyatlari // *Solution of Social Problems in Management and Economy*. — 2025. — Vol. 4, № 8. — B. 204–207. — DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15722382>
9. Gulyamova G.P. Turistik hududlar salohiyati rivojlanishini baholash: nazariya va amaliyot // *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. — 2024. — Fevral.
10. Turayev A.K., Umirzoqova S.K. Navbahor tumanining turistik salohiyatidan foydalanish imkoniyatlari tahlili // *Journal of Marketing, Business and Management*. — 2026. — № 7. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/navbahor-tumanining-turistik-salohiyatidan-foydalanish-imkoniyatlari-tahlili>
11. UNWTO. *Tourism for Development*. — Madrid: World Tourism Organization, 2022.
12. OECD. *Tourism Trends and Policies*. — Paris: OECD Publishing, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>